

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЗИНГА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

¹Абдиев Мурат Журатович, ²Шатманова Айжамал Суйналиевна, ³Мусакулов Нурбек
Куралбекович

¹Доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит», Ошский технологический университет имени М.М.Адышева, Кыргызская Республика, г.Ош

²Аспирант 3-курса, Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова, Кыргызская Республика, г.Жалал-Абад

³Аспирант 2-курса, Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова, Кыргызская Республика, г.Жалал-Абад

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11421582>

Аннотация. В предлагаемой научной статье исследованы пути совершенствования лизинга в аграрном секторе Кыргызской Республики в условиях интеграции, уточнены их теоретические и практические положения. Предметом исследования являются лизинговые отношения в аграрном секторе. По результатам исследования на основе изучения сущности, роли и содержания лизинга в аграрном секторе, выявлены проблемы в этом направлении и предлагаются механизмы их решения. Методы исследования: научная абстракция, системный подход, сравнительный анализ, группировка и монографическое наблюдение.

Ключевые слова: аграрный сектор, производство, лизинг, операции, механизмы, поддержка, регулирование, процесс, интеграция, эффективность.

Abstract. The proposed scientific article explores ways to improve leasing in the agricultural sector of the Kyrgyz Republic under conditions of integration, and clarifies their theoretical and practical provisions. The subject of the study is leasing relations in the agricultural sector. Based on the results of the study, based on a study of the essence, role and content of leasing in the agricultural sector, problems in this direction are identified and mechanisms for solving them are proposed. Research methods: scientific abstraction, systematic approach, comparative analysis, grouping and monographic observation.

Keywords: agricultural sector, production, leasing, operations, mechanisms, support, regulation, process, integration, efficiency

Аграрный сектор Кыргызской Республики (КР) является приоритетным направлением экономики страны, так как 65% населения КР проживает в сельской местности, 34% всех работающих или 14% всего населения занято в сельском хозяйстве [1,4]. В обеспечении продовольственной безопасности страны ему отводится основная роль - производство продуктов питания. Не менее важные функции - поставка сырья для промышленности и потребление товаров производственного назначения.

В сельском хозяйстве процесс формирования многоукладной аграрной экономики сталкивается с проблемами широкого спектра противоречивых явлений и тенденций ее развития, к числу которых следует отнести процесс и механизмы финансирования. В связи с этим, поиск, разработка новых форм и методов финансирования по обеспечению непрерывного оборота капитала в аграрном секторе,

выявление наиболее эффективных форм использования ресурсов требует глубокого теоретического и научного осмысления.

В условиях рыночных отношений одним из новых и специфических источников стал лизинг- как важный и эффективный метод финансирования развития технической базы производства. В странах со стабильной экономикой большая часть капиталовложений осуществляются именно через лизинг.

Первые лизинговые операции на территории Кыргызской Республики начали осуществляться еще 2003 году. Развитие лизинговой деятельности стало возможным благодаря принятому в 2002 году Закону «О финансовой аренде (лизинге)». С 2003 по 2008 годы был принят ряд поправок в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, касающихся налогообложения лизинга. Эти изменения создали предпосылки для формирования в стране лизингового рынка [5].

В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. в частности, указывалось, что необходимо увеличить открытость финансовых ресурсов для товаропроизводителей и расширить ряд финансовых продуктов для села, в том числе таких, как развитие финансовых организаций в сельских регионах, расширение видов кредитования, внедрение лизинга, организация страхования лизинговых операций для аграриев, а также повысить степень доступности лучшей сельскохозяйственной техники посредством сетевого распространения и повышения качества услуг крупных предприятий сельхозтехники и др [6].

Ускоренное развитие аграрного сектора экономики сдерживается низкими темпами технической модернизации аграрного сектора экономики, моральным износом основных производственных фондов, чистой конкуренцией на аграрном рынке и др. Все это требует выработки системы мероприятий и механизмов обеспечения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства и развития лизинга.

Государственная политика развития лизинга в аграрном секторе экономики изложена в положениях о приоритетном развитии агропромышленного комплекса в КР, в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков аграрной продукции, сырья и продовольствия (в период 2018-2022 гг.) в рамках реализации упомянутой Национальной стратегии развития Кыргызской Республики, основными задачами этих документов выступают: привлечение в аграрную отрасль лизинга и поднятие на новый уровень агропромышленного производства КР [7,8].

Для того, чтобы привлечь и освоить лизинга, необходимо использовать методы управления инвестиционной деятельностью, нацеленные на повышение эффективности производства аграрной продукции и отвечающие конкретному уровню развития (циклу) экономики страны [2,3].

Повышение эффективности аграрного сектора требует использования инновационных форм и методов привлечения финансовых ресурсов на основе применения позитивного мирового опыта. Кроме того, требуется трансформация взаимоотношений между участниками лизингового рынка в сельском хозяйстве.

Какие же меры могут благоприятствовать дальнейшему расширению лизинговых отношений в аграрном секторе? Последовательно рассмотрим эти меры.

Во-первых, необходимо расширить такие формы и виды лизинга, как возвратный лизинг и сублизинг.

Во-вторых, будет целесообразно исключение двойной оплаты госпошлины при

регистрации договора лизинга, в качестве предмета которого выступает имущество, подлежащее регистрации в госорганах.

В-третьих, следует ускорить процесс кооперирования сельхозпроизводителей, чтобы иметь возможность совместных закупок и применения дорогостоящей техники. Безусловно, это будет способствовать расширению объемов и числа лизинговых операций с позиции роста объемов продукции, произведенной на машинах, оборудовании, приобретенных по лизинговому договору.

В-четвертых, требуется привести в соответствие все подзаконные правовые акты, регламентирующие операции лизинга.

В-пятых, следует шире внедрять и использовать такие доступные и распространенные механизмы, как краткосрочная аренда, прокат сельхозтехники и оборудования.

В-шестых, целесообразно создавать, восстанавливать, расширять сети региональных оптовых рынков средств производства на базе ранее эффективно действовавших пунктов агроснабжения. Поскольку государство именно через такие структуры оказывает эффективное регулирование при установлении цен на ресурсы, а также при выдаче льготных кредитов и осуществлении операций лизинга.

Очевидно, что в настоящее время лизинг может и должен стать одним из основных финансовых инструментов, которые позволяют осуществлять крупномасштабные капитальные вливания в развитие материальнотехнической базы предприятий аграрной отрасли.

Лизинг обладает рядом следующих важных преимуществ:

- предполагает 100-процентное кредитование и не требует начала немедленного платежа. А при банковском кредитовании требуется оплачивать сразу около 15% стоимости взятого кредита за счет собственных средств;

- контракт по лизингу получить проще, чем ссуду, поскольку обеспечением сделки выступает само приобретенное в пользование оборудование; не требуется дополнительных гарантий, особенно это важно и значимо для мелких и средних предпринимателей аграрной отрасли;

- лизинг дает возможность арендатору для периодического обновления в своем парке как морально, так и физически устаревающего оборудования [10].

Как показывают данные табл.1 перечень лизингодателей можно условно разделить на банковские и небанковские учреждения.

Таблица 1.

Перечень лизингодателей, предоставляющих услуги предприятиям аграрного сектора [9].

№	Компания	Год начала лизинговых операций	Цель лизинга	Основной сектор финансирования	Проводятся ли лизинговые сделки	Комментарии
1.	МКА Финансовый фонд «БТ Пннвэйшнс»	2003	Поставка оборудования для переработки сель-	Сельское хозяйство, производство строительство	Да	Оборудование только немецкой компании

2.	ОАО «Айыл Банк»	2011	Поставка сельхозтехники и	Сельское хозяйство	Да	Работают только с компаниями-партнерами
3.	ЗАО «КИКЕ»	2013	Поставка автотранспортных средств	Сельское хозяйство, строительство, производство	Да	Работают только с компаниями-партнерами
4.	ОАО «Финансовая компания кредитных союзов»	2005	Поставка сельхозтехники	Сельское хозяйство	Нет	В связи с нехваткой финансирования приостановили свою деятельность с 2012 г.
5.	East leasing	2014 2015	Поставка сельхозтехники	Сельское хозяйство	Да	Компания в основном передает в лизинг сельхозтехнику
6.	ОАО «Айыл Банк»	2018	Поставка сельхозтехники	Сельское хозяйство	Да	Компания в основном передает в лизинг сельхозтехнику

Источник: разработано автором.

Экономическая эффективность лизинга определяется как процесс получения конкретной выгоды субъектом лизинговой сделки в сравнении с иными способами приобретения оборудования (в частности, банковским кредитом).

В условиях ЕАЭС повышается значимость развития лизинга как нового финансового инструмента, обеспечивающей повышения конкурентоспособность аграрной продукции, произведенного сельхозпроизводителями.

Как показывает результаты исследования, низкая доступность лизинга как нового продукта кыргызского бизнеса, прежде всего, связана с ограниченным интересом финансовых кредитных учреждений для развития лизингового рынка и валютным риском лизингодателей, несовершенством действующего законодательства КР в части регулирования лизинга.

При этом необходимо выработать и внедрить ряд мероприятий, направленной для снижения издержек в процессе оформления предмета лизинга в государственных органах КР.

Целесообразно подготовить предложения в адрес НБКР для обсуждений необходимость разработки систем стимулов для коммерческого банка, направленной на ориентирование банков для участия в лизинговых операциях и финансирования лизинговых компаний.

Необходимо организовывать планомерной работы для привлечения в КР лизинговых компаний России и стран-участниц ЕАЭС на постоянной основе.

Целесообразно создать специального фонда для льготных кредитований лизинга, органа специального аудита и обучающего центра.

При разработке концепции развития аграрного сектора необходимо:

- обеспечение доступности кредитных ресурсов всем сельхозпроизводителям с учетом введения новых форм, способствующих их эффективности использования;
- установление надежного фактического показателя процентной ставки по

долгосрочным кредитам, полагая, что только в таком случае инвестиционные кредиты, при низких номинальных ставках процента, станут доступны для хозяйствующих субъектов и будут прибыльны для банков;

- оказание прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим и осваивающим новые виды сельхозпродукций;

- рассмотрение возможности применения кредитных ресурсов коммерческих банков и венчурных фондов на финансирование лизинговых операций и развитие государственно-частного партнерства в аграрном секторе республики.

Исследование показало, что лизинг в Кыргызстане находится на начальном этапе своего развития. Эта экономическая форма хозяйственных операций в агропромышленном комплексе республики недостаточно распространена. Этому способствовал ряд причин, среди которых неразвитая законодательная база для регулирования лизинговых отношений, банковская система, испытывающая риск невозвратности кредитов, отсутствие страхового механизма лизинговых операций, сравнительно малое знание местными предпринимателями особенностей финансового механизма лизинговых сделок и его финансовых возможностей, отсутствие опыта.

В целях более глубокого внедрения лизинга, был организован проект "Развитие лизинга в Центральной Азии", принят ряд законодательных актов. На четвертом заседании Совета по транспортной политике при Интеграционном комитете ЕврАзЭС в Кыргызстане решался вопрос выработки механизма лизинга транспортных средств. Предполагается, что лизинг будет долгосрочным на основе возврата средств. Для Кыргызстана это важно в свете приобретения транспортных средств, в том числе и сельскохозяйственного направления.

Необходимо провести укрупнение крестьянских хозяйств посредством кооперирования, так как в крупном хозяйстве воедино будут собраны финансовые и материально-технические ресурсы, производительность труда будет намного выше, нежели в мелком крестьянском хозяйстве. С мелкими крестьянскими хозяйствами, которые сегодня существуют в республике, не добиться эффективного использования техники на земле. При использовании лизинга сельскохозяйственной техники, у крупного хозяйства больше возможностей ускорения окупаемости арендуемой сельскохозяйственной техники. Сельское хозяйство должно быть поддержано государством финансово, т.е. быть дотируемой отраслью.

При использовании лизинга в сельском хозяйстве должна оказываться государственная поддержка отечественным товаропроизводителям. Наиболее эффективным будет создание государственного лизингового фонда, средства которого через лизинговые компании на возвратной основе будут направляться в рентабельные хозяйства.

Необходимо наладить собственное производство сельскохозяйственных машин, предназначенных для климатических и природных зон каждого отдельно взятого региона страны, а также, поставки сложных узлов и агрегатов, оказание технической помощи по внедрению современных технологических процессов. Такая взаимосвязь машиностроения и отраслей сельского хозяйства взаимовыгодна, и она должна распространяться также на сбыт и обслуживание сельхозтехники с целью сохранения и развития внутренних региональных рынков. А для подъема собственного машиностроения понадобится лизинг по поставке промышленного оборудования. Необходимо усилить государственную поддержку Центра аграрной науки и

консультационных служб, являющегося структурным подразделением Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и формирование информационной базы лизинговых операций

Проводить работу по улучшению инвестиционной привлекательности лизингового рынка КР.

Организовать постоянное обучение, направленное на повышение профессиональной квалификации специалистов лизингодателей (в том числе по вопросам внедрения и осуществления лизинга как «продукта», клиентоориентированности и др.)

Следует отметить, что лизинговые операции в Кыргызской Республике имеют большой потенциал для дальнейшего развития. Как показывает практика, наиболее привлекательными лизинговые операции являются для сельскохозяйственных производителей. В частности, для приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования по переработке сельхозпродукции и торгового оборудования.

Можно сказать, что в Кыргызстане развивается аграрный сектор, так как с каждым годом увеличивается число фермеров, которые хотели бы взять кредит и сельхозтехнику под лизинг. Таким образом, лизинг является эффективным инструментом развития агросектора. Развитие лизинга способствует созданию новых рабочих мест в агросекторе и поможет дальнейшему развитию приоритетной отрасли экономики Кыргызской Республики.

REFERENCES

1. Абдиев М.Ж. Лизинг-как механизм кредитования сельского хозяйства страны [Текст] / М.Ж. Абдиев, Н.К.Мусакулов, Б.Асылбек кызы // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Индустриализация национальной экономики: современное состояние, проблемы и перспективы» (г.Душанбе, Таджикистан) 2 мая 2023г. С.10-13
2. Абдиев М.Ж. Анализ и оценка лизинговых операций в финансировании агросектора Кыргызской Республики [Текст] / М.Абдиев , Ш.К. Сариева, Ж.Акылбек кызы // Экономика и бизнес: теория и практика, Новосибирск, 2022-№12-1 - С.6-11.
3. Абдиев М.Ж. Государственная поддержка интенсивного воспроизводства в сельском хозяйстве Кыргызской Республики в условиях интеграции в ЕАЭС [Текст] / Н.К.Мусакулов, А.С. Шатманова // Экономика и бизнес: теория и практика, Новосибирск, 2023-№12 - С.6-12
4. Кыргызстан в цифрах [Текст]:2022: статсборник.- Бишкек: Нацстаткомитет, 2023. - 325 с./www.stat.kg
5. Мусакожоев Ш.М. Стратегия инновационного развития Кыргызской Республики до 2040 года [Текст]: / Ш.М.Мусакожоев// Экономический вестник – 2017. - № 3.- С.9-58.
6. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. от 31-октября 2018 года УП №221 : Указы Президента КР.- [Электронный ресурс].-Режим доступа.-<http://cbd.minjust.gov.kg>
7. M. Z.Abdiev. Development of export potential of processing companies on the cluster basis with the help of quality management [Текст] / .А. Mamasdykov, M. Z. Abdiev, G. M. Attokurova, O. E Abdrakhmanov // International Journal for Quality Research Volume 13.- Serbia, Montenegro, Number 4, 2019.- pp.931-946.

8. M. Z. Abdiev . Perspectives of Development of Kyrgyzstan Food Market in the Conditions of Integration into the Eurasian Economic Union [Текст] / R.A. Uzenbaev, L. A. Mardaliev, M. Z. Abdiev, S. T. Umarov, K. A. Ergeshov// Studies in Computational Intelligence; Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the Developments of ICT Volume 826 - Germany, 2019. - pp 859-871.
9. M. Z. Abdiev. Ways to Improve the Innovative Development of Kyrgyz Agriculture [Текст] / Murat Zh. Abdiev, Kubanych K. Toktorov, Oyonbek E. Abdrakhmanov, Umetbek N. Momunov, and Kutpidin A. Ergeshov// Sustainable Development of the Agrarian Economy Based on Digital Technologies and Smart Innovations, 2024.- pp.51-16.
10. Ismanov I.N. Issues of improving the valuation of industrial enterprises. [Текст] / Ismanov I.N., Salimov G'.Q// Scientific electronic journal "Economics and Innovative Technologies". № 6, November-December, 2017